

DUKKAKLI O‘SIMLIKLAR UNUVCHANLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Arziboyeva Sevaraxon Boburjon qizi

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar insituti

Agrobiyologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Yer malhami” mikrobiologik preparatini soyaning Orzu va Baraka, yasmiqning Oltin don naviga ta’siri o‘rganildi. Bunda nazorat o‘simliklarga nisbatan mikrobiologik preparat bilan ishlov berilgan o‘simliklarda unish kuchi va unuvchanlik ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: dukkakli ekinlar, soya, yasmiq, mikrobiologik preparat, unuvchanlik, unish kuchi.

KIRISH

Dukkakli ekinlardan olinadigan mahsulotlar tarkibida oqsil, vitamin va minerallar miqdori nisbatan yuqori bo‘ladi. Rivojlangan davlatlarda, xususan, Yevropa davlatlarida dukkakli mahsulotlari “kambag‘allar go’shti”, “kraxmalli ozuqa” degan ibora bilan ta’riflanadi. Hozirgi kunda nafaqat ochlikka qarshi kurash, balki semirish kasalligi keltirib chiqaruvchi omillarga qarshi kurashda aholi salomatligini oshirishda bosh bioaktiv komponent sifatida dukkakli o‘simliklarning o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi [1].

Dukkakli ekinlar orasida ozuq-ovqat mahsuloti siftida soya va yasmiq o‘simliklari muhim o‘rin tutadi. Yasmiq (*Lens culinaris Medic.*) qimmatli oqsilli oziq-ovqat ekinlardan biri hisoblanadi. Urug‘laridagi oqsil miqdori 26-31% ni tashkil qiladi. Yasmiq oqsili tarkibida barcha zarur aminokislotalar mavjud. Bu ekin tarkibida lizin miqdori yuqori va oqsil tarkibida 6,7–7,5 % ni tashkil qiladi. Shuningdek treonin (3,1–3,8 %), valin (5,4–5,8 %), izoleysin (4,1–4,6 %), leysin (6,5 7,4 %) ni tashkil qiladi [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Keng talab kilinadigan dukkakli ekinlar xosildorligi oshirish, maxsulot sifatini yaxshilash, sanoatda ekologik xavfsiz xom ashe bilan ta’minlash va kayta ishlash, qishloq xo’jaligida ishlab chikarishni barqarorlashtirishda va xalq xo’jaligida katta ahamiyatga ega [3]. Buning uchun birinchi navbatda o’simliklarning urug’ sifat ko’rsatkichlarini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. O’simliklarning o’sishi va rivojlanishida yaxshi sifatli urug’larni tanlash muhim ahamiyatga ega. Yuqori sifatli urug’lardan olingan hosil past sifatli urug’lardan olingan hosilga nisbatan 18 % yuqori bo’lishi tajribalarda aniqlangan [1]. Urug’ning unib chiqish kuchi urug’ sifatini aniqlovchi ko’rsatkichlardan biri hisoblanadi. Urug’ning unib chiqish kuchi o’simliklarning unib chiqishida muhim ahamiyatga ega. Unib chiqish kuchi yuqori bo’lgan urug’lar yuqori quvvatli urug’lar deyiladi [2].

Tajribamizdan maqsad Yer malhami miqrobiologik preparatining o’simlik urug’ unuvchanligiga va urug’ning unib chiqish kuchiga ta’sirini o’rganish. Bunda yasmiqning Oltin don navi, soyaning Orzu, Baraka navlari hamda Yer malhami miqrobiologik preparatidan foydalanildi. Laboratoriya sharoitida urug’lar dastlab mahsus dokaga o’ralib, 2 soat davomida oqib turgan vodoprovod suvi bilan yuvildi. So’ngra, namunalar 0,5 % natriy gipoxlorid (NaClO) eritmasida 10 daqiqa, steril distillangan suvda 2 marta 5 daqiqadan ushlab turildi. Nazorat urug’lar distillangan suvda, tajriba o’simliklari esa miqrobiologik o’g’itlarning eritmalarida ivitib qo’yildi. Ivitilgan urug’lar pinsent erdamida Petri likobchasida hosil qilingan nam sharoitda 7 kun davomida unish tezligini kuzatish uchun 25-26^oS xaroratli sun’iy iqlim kamerasiga 2 ta qaytariqda qo’yildi. 7-kun o’simlik unuvchanligi va urug’ning unib chiqish kuchi aniqlandi. Tajriba asosida olingan natijalar statistik tahlili YeXSEL 2016 da, ANOVA bo’yicha Stat View dasturida amalga oshirildi.

Dukkakli o’simliklarga miqrobiologik preparatlarning ta’siri natijasida ulardagi xlorofill a, xlorofill b, umumiy xlorofill miqdori, karotinoid miqdorlari, qimmatli-xo’jalik belgilarining o’zgarishi o’rganilgan [4].

Soya va yasmiq o’simligiga “Yer malhami” miqrobiologik preparati ta’sir ettirilganda ulardagi unish kuchi o’zgarishi aniqlandi (1-jadval).

Soyaning Orzu naviga “Yer malhami” mikrobiologik preparati ta’sir qildirilganda nazorat o’simliklarga nisbatan unuvchanlikda farq kuzatilmadi ya’ni 70 % ni tashkil qildi. Unish kuchi ko’rsatkichlari tahlil qilinganda nazorat o’simliklarga nisbatan mikrobiologik preparatlar bilan ishlov berilgan variantlarda 23,37 % ga yuqori bo’lishi kuzatildi.

Yasmiqning Oltin don naviga “Yer malhami” mikrobiologik preparati ta’sir qildirilganda nazorat o’simliklarga nisbatan unuvchanlik 20 % ga yuqori bo’ldi. Unish kuchi ko’rsatkichlari tahlil qilinganda nazorat o’simliklarga nisbatan mikrobiologik preparatlar bilan ishlov berilgan variantlarda unish kuchi 522,2 ga yuqori bo’lishi aniqlandi.

1-jadval.

Dukkakli o’simliklari unuvchanligi va urug’ unib chiqish kuchiga “Yer malhami” mikrobiologik preparatining ta’siri.

Variantlar	O’simlik ildiz uzunligi	O’simlik o’simtasi uzunligi	O’simlikning umumiy uzunligi (ildiz+o’simta)	O’sim- lik urug’ unuvcha n ligi (% da)	Urug’ning unib chiqish kuchi
Orzu (nazorat)	15,23±2,09	1,21±0,09	16,32±2,11	70%	1142,4
Orzu (tajriba)	19,92±1,98	1,41±0,12	21,33±2,01	70%	1409,4
Baraka (nazorat)	17,25±1,87	1,09±0,11	18,34±1,98	80%	1467,2
Baraka (tajriba)	20,04±1,98	1,24±0,23	21,28±2,21	90%	1915,2
Oltin don (nazorat)	5,91±0,98	6,21±0,74	12,13±1,69	60%	727,8
Oltin don (tajriba)	7,87±0,92	8,13±0,88	16,00±1,79	80%	1280

XULOSA VA MUNOZARA

“Yer malhami” mikrobiologik preparati dukkakli o’simliklardan soya va yasmiq o’simliklarining unish kuchi va unuvchanligiga ijobiy ta’siri aniqlandi. Preparat ta’siri natijasida unuvchanlik va unish kuchi soyaning Orzu naviga nisbatan Baraka

navida yuqoriroq qo‘rsatkich kayt etdi. Yasmiqning Oltin don navida esa unish kuchi ko‘rsatkichi keskin ortishi kuzatildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Zadorin A.D., Isaev A.P., Novikov V.M. Barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishda donli dukkakli va boshqli ekinlarning o'rni // Qishloq xo'jaligi. – 2012. – No 5. – B. 7 – 9.

2. Matkarimov F.I., Baboev S.K., Toxirboeva D.U., Xolliyev O.E. Biologik mahsulotlarning dukkakli ekinlarning hosildorligiga ta'siri // Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar, jild. 1 Yo'q. 1, 2020, ISSN 2181-1385, p. 314-323

3. Matkarimov F.I., Baboev S.K., Toxirboeva D.U., Qulmamatova D.E. Mikrobiologik preparatlarning no'xat o'simligidagi xlorofill va karotinoidlar miqdoriga ta'siri (ta'siri) (Cicer aretinum L.) // Yoshlar fani innovatsion rivojlanish resursi omili sifatida. 2021-yil 15-aprelda bo‘lib o‘tgan III Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalari to‘plami. Petrozavodsk "Yangi fan" 2021 m. 56-60

4. FAO (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti, Moskva, 2017. Puls. Kitob. 5-bet.)